

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР БУДУЩЕГО ПРОЦВЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Ирматов Бахтыер Мадаменбекович

E-mail: irmatov.b@gmail.com

кандидат исторических наук, и.о.доцента кафедры общественно-
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Филиала

МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672645>

Образование уже давно признано краеугольным камнем прогресса и развития общества. В частности, инвестиции в образование молодого поколения имеют огромные перспективы для формирования более процветающего и гармоничного общества в будущем. В наши дни этот вопрос является предметом пристального и чрезвычайно важного внимания каждого государства, а также таких международных организаций как ООН (ЮНЕСКО), ЕС, СНГ и др. [8,10,13]. В данной публикации рассматриваются общепризнанные, универсальные подходы к данной проблематике. Остановимся на некоторых ее аспектах.

Совершенно очевидным является то, что надежды будущего мира лежат на плечах образованного молодого поколения. Образование в значительной степени расширяет права и возможности молодежи. Оно дает молодым людям знания, навыки, которые могут открыть им двери к собственному успеху. Получение качественных знаний позволяет им реализовать свои мечты, полностью раскрыть свой потенциал в различных областях, от науки и техники до искусства и гуманитарных наук [9].

Хорошо образованная молодая рабочая сила способствует экономическому росту государства и инновациям. По мере того, как юноши и девушки совершенствуют свои знания и компетентность, они становятся ценным вкладом в формирование квалифицированных профессиональных рабочих кадров. Молодые грамотные специалисты повышают

производительность труда, привлекают инвестиции и стимулируют экономическое развитие путем создания новых отраслей и технологий.

В мире быстрых перемен молодым людям необходимо правильное сочетание навыков, чтобы преуспевать. Хотя академическая база остается важной, ее недостаточно для воспитания вдумчивых, продуктивных и заинтересованных граждан. Молодым людям во всем мире необходимо развивать более широкий спектр компетентности, позволяющая оценивать и применять знания таким образом, чтобы они отвечали новым требованиям нашего меняющегося социального и экономического ландшафта. Такие способности, как общение, работа в команде, критическое мышление и гибкость, всегда были важны для работы и жизни. Но они будут иметь еще большее значение для будущих поколений [11].

Когда молодые люди имеют доступ к качественному образованию, независимо от их происхождения, у них появляется больше шансов преодолеть проблемы и сократить разрыв между различными социальными слоями. Таким образом, образование служит мощным выравнителем, уменьшая социально-экономическое неравенство внутри общества [5].

Образование воспитывает ответственную гражданскую позицию. Образованная молодежь, как правило, более активно участвует в общественной деятельности. Она будет участвовать в выборах, поддерживать прогрессивные инициативы, работать волонтерами и выступать за позитивные перемены, тем самым укрепляя основы демократического общества.

Образованное молодое поколение способствует социальной сплоченности и вовлеченности в жизнь общества. Образование поощряет у молодежи понимание различных точек зрения, культур, вероисповедания и происхождения, уважение к традициям и принятым в обществе нормам морали. Оно способствует толерантности и уважению культурного разнообразия, помогая уменьшить социальные разногласия и конфликты.

Здоровое молодое поколение - здоровое общество. Образование способствует улучшению показателей здоровья каждого гражданина и

общества в целом. Образованные люди с большей вероятностью будут принимать обоснованные решения относительно своего здоровья, вести более здоровый образ жизни и своевременно обращаться за медицинской помощью. Это приводит к улучшению общего благосостояния и здоровья нации, снижению нагрузки на здравоохранение в стране.

Решающее значение для устойчивого развития нашей планеты имеет экологическое образование среди молодежи. Образованные люди будут заботиться об окружающей среде и принимать меры по решению проблемы изменения климата, глобального потепления, уменьшению загрязнения и защите природных ресурсов [12].

Обучение молодого поколения прививает тягу к непрерывному образованию, которая сохраняется на всю жизнь. Это побуждает их постоянно приобретать новые навыки и адаптироваться к меняющимся требованиям общества. Обучение на протяжении всей жизни имеет важное значение в современном быстро меняющемся мире, где знания и технологии постоянно развиваются.

Образование помогает сохранить культурное наследие и традиции. Это позволяет молодым людям узнавать о своей культуре и истории, а также ценить культуру и историю других. Эта культурная осведомленность способствует межкультурному диалогу и уважению.

В мире, который становится все более взаимосвязанным, образование дает молодым людям возможность конкурировать в глобальном масштабе. Хорошо образованные люди лучше подготовлены к тому, чтобы ориентироваться в мировой экономике, сотрудничать с различными командами и вносить вклад в международные усилия по развитию человечества [11].

Все выше перечисленные универсальные подходы к значимости образования молодого поколения для будущего страны нашли свое отражение и в ряде инициатив Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева [1,2,3], а также принятых в Новом Узбекистане государственных программах

и правительственных документах [4]. В своем послании Олий Мажлису на 2023 год Президент страны отметил, что «образование - самая важная инвестиция в Новом Узбекистане» [3,6]. Инвестиции в образование молодого поколения – это инвестиции в будущее самого общества. Оно приносит множество преимуществ, которые выходят далеко за рамки индивидуального успеха и затрагивают все аспекты общественного и национального строительства. Предоставляя молодым людям знания, навыки и ценности, в стране создается общество, которое является более справедливым, инновационным, открытым и устойчивым.

Литература:

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси, Т, 2021, 500 б.
2. Мирзиёев Ш. Образование и просвещение - дорога к миру и созиданию. // Уверенно продолжим путь национального развития на новом этапе. Т 1, Т; Узбекистан, 2018, 368 стр.
3. Послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису на 2023 год. Review.uz, 22.12.2022
4. Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по развитию сфер образования, воспитания и науки в новый период развития Узбекистана". УП-6108 от 06.11.2020
5. Константиновский Д.Л., Попова Е.С. Молодежь в сфере образования: ожидания и мотивация. Журнал "Россия реформирующаяся", 2017. cyberleninka.ru
6. Юсупов А. Качественное образование- это рывок в будущее. isrs.uz. 21.12.2022
7. Balgish ar-Roffiah. The importance of Education for the Younger Generation. Article.academia.edu
8. Devaux Axelle, Dunkerley Fay and others. Education and Youth in the European Union- Current challenges and future prospects. September 2019. research4committees.blog

9. Empowering the Future: The Transformative Benefits of Educating the Young Generation for Society. [Article.ambassadors-network.eu](https://www.ambassadors-network.eu)
10. Joint Statement. Invest in education for the next generation. 23.04.2021. [ESU-online.org](https://www.esu-online.org)
11. Preparing Today's Youth for Tomorrow's world. Stanford Social Innovation Review. Series 2020, articles / Education. ssir.org
12. Young people, education and Sustainable development Editors : Peter Balaze Corcoran and Philip M. Osano, 2009. Wageningen Academic Publishers, the Netherlands. 416 p.
13. Youth and skills: putting education to work. EFA global monitoring 2021, 480 p. UNESDOC